

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6860262>

УДК 37.012.2

Дьячин А.С.

Дьячин Алексей Сергеевич, старший преподаватель, Балашовский институт Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Россия, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, 19. E-mail: djachiny@yandex.ru.

Изменение концептуальных основ системы общего образования в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы изменения концептуальных основ системы общего образования в Советском Союзе на рубеже 50-х – 60-х годов прошлого столетия. Определены предпосылки изменения парадигмы образования в нашей стране рассматриваемого периода. Проанализированы методологические приемы и технологии организации учебно-воспитательного процесса, интегрированные в практику обучения и воспитания общеобразовательных школ СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века. В результате сделан вывод, что - в Советском Союзе во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века под воздействием проходившей научно-технической революции и определенной демократизации и либерализации общественной жизни были созданы предпосылки для изменения концептуальных основ системы общего образования.

Ключевые слова: парадигма образования, дифференцированный подход в обучении, личностно-ориентированное образование, принцип преемственности, системно-деятельностный подход, надпредметные компетенции.

Dyachin A.S.

Dyachin Alexey Sergeevich, Senior Lecturer, Balashov Institute of Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky, Russia, Saratov region, Balashov, Karl Marx str., 19. E-mail: djachiny@yandex.ru.

The change in the conceptual foundations of the general education system in the USSR in the second half of the 50s – early 60s of the XX century

Abstract. The paper examines the issues of changing the conceptual foundations of the general education system in the Soviet Union at the turn of the 50s - 60s of the last century. The prerequisites for changing the paradigm of education in our country during the period under review are determined. The methodological techniques and technologies of the organization of the educational process integrated into the practice of teaching and upbringing of secondary schools of the USSR in the second half of the 50s – early 60s of the XX century are analyzed. As a result, it is concluded that - in the Soviet Union in the second half of the 50s - early 60s of the XX century, under the influence of the ongoing scientific and technological revolution and a certain democratization and liberalization of public life, prerequisites were created for changing the conceptual foundations of the general education system.

Key words: educational paradigm, differentiated approach in teaching, personality-oriented education, the principle of continuity, system-activity approach, suprasubject competencies.

Система образования, являясь важнейшим социальным институтом, обязана оперативно и своевременно реагировать на изменяющиеся условия общественной жизни и максимально полно реализовывать социальный заказ государства. Развитие образования в нашей стране происходило нелинейно – эволюционные и модернизационные процессы в данной сфере уступали место решительному и качественному обновлению образовательной парадигмы. В таком случае в действие вступала новая концептуальная основа педагогики, происходила смена базовой модели образовательной практики, изменялась ментальность участников образовательных отношений. В Советском Союзе во второй половине 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия произошла смена парадигмы образования в результате масштабной реформы.

В целях обеспечения интеллектуального потенциала страны и поддержания лидирующих позиций в сфере науки и образования Российская Федерация на современном этапе развития также изменила парадигму образования. Модернизационные изменения находятся на завершающей стадии – 1 сентября 2022 года в действие вступает новый федеральный государственный стандарт. Данный документ отвечает требованиям времени, логически продолжает вектор развития института общего образования – будет расширен блок внеурочной деятельности, сделан акцент на формирование «гибких» и надпредметных компетенций обучающихся [11]. В условиях реформирования системы образования обращение к предшествующему опыту является особенно **актуальным**, так как снабжает нас ценной информацией о проведенных преобразованиях, помогает избежать ошибок в будущем.

Целью данной работы является теоретический анализ концептуальных основ реформы общего и дополнительного образования в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века, которые при-

вели к изменению парадигмы образования в рассматриваемый период.

Цель работы определила круг приоритетных **задач**:

- определить предпосылки изменений концептуальных основ образования в школах Советского Союза во второй половине 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия;

- проанализировать образовательную ситуацию и состояние отечественной педагогической науки предреформенного периода;

- рассмотреть методологические подходы и основные направления организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах СССР, которые вступили в действие во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века.

Исследователи (Ульянова, Пыжиков, Торопова, Орельчикова), при анализе образовательной ситуации начала 50-х годов прошлого столетия, делают вывод о том, что система образования СССР требовала серьезной и структурной реорганизации [13\$ 15, с. 20\$ 14, с. 29]. Схожей позиции придерживалось руководство государства. Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС отметил, что система народного образования нуждается в обновлении [7, с. 72-73].

Рассуждая о причинах и предпосылках реформы образования необходимо принять во внимание определенную демократизацию общественной жизни страны, которая осталась в памяти советских людей как «оттепель». XX съезд КПСС дал импульс педагогическим дискуссиям, которые открыто развернулись на страницах периодических изданий [8, с. 2]. Были объявлены конкурсы авторских коллективов написание нового поколения методической литературы. К учебникам, наряду с идеологическими, были предъявлены требования по повышению качества образования, а также установлены четкие сроки подготовки [10].

Во второй половине XX века Советский Союз вступил в эпоху научно-технической революции. Технический

прогресс нашей страны во многих областях достиг небывалых высот. Ставилась задача перехода к новой, научно-индустриальной стадии развития общества. Достижения науки предъявляли новые требования к качеству образовательного процесса. Выпускникам общеобразовательных организаций в новых, быстро меняющихся условиях, требовались принципиально иные навыки и компетенции. Школа должна была заложить основы самообразования, сформировать у обучающихся развитое мышление. Для практической реализации данных идей было необходимо структурно перестроить учебный план, пересмотреть сочетание теории и практики при освоении учебных дисциплин.

Советская педагогическая наука к началу 50-х годов XX века накопила большой опыт, который обладал значительным потенциалом и мог принести практическую пользу при решении задач, стоящих перед системой образования. Научно-педагогическая секция Государственного ученого совета в составе П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.П. Пинкевича и А.Г. Калашникова предложила инновационную модель обучения – учебный процесс должен был быть построен на принципе индивидуализации и создания условий для раскрытия личностного потенциала ребенка [3, с. 206]. Данные идеи поддерживал А.Ф. Лазурский, который разработывал концепцию сотрудничества обучающихся и педагога с учетом личностных, возрастных и психических возможностей [3, с. 209].

На рубеже 1950-х – 1960-х годов произошло серьезное укрепление связи педагогики и психологии. Л.С. Выготский предложил теорию о зоне ближайшего развития ребенка, в которой одно из центральных мест занимала специально организованная активная познавательная деятельность в системе обучения и воспитания. С.Т. Шацкий в своих трудах придавал огромную значимость развитию коммуникативных компетенций учащихся и необходимости реализации социального заказа

общества [3, с. 211]. Социально- и личностно-ориентированную модель воспитания разработал А.С. Макаренко.

Накопленный инновационный педагогический опыт требовал системного внедрения в практику учебно-воспитательного процесса, поскольку соответствовал вызовам времени и способствовал реализации социального заказа общества и государства в изменившихся условиях.

Перспективные идеи отечественной педагогики активно внедрялись в практику общеобразовательных школ Советского Союза во второй половине 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия. Среди целой плеяды талантливых педагогов-новаторов, трудившихся в рассматриваемый период, можно выделить оригинальные педагогические концепции И.П. Волкова, А.А. Шалвы, И.П. Иванова, С.Н. Лисенковой. В свою работу данные специалисты внедряли новые подходы, разрабатывали оригинальные способы сотрудничества всех участников образовательных отношений, создавали условия для раскрытия творческого потенциала личности [2, с. 5]. Широкую известность и признательность получили системы обучения В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и В.А. Сухомлинского.

Инновационная практика советских педагогов второй половины 50-х – начала 60-х годов XX века создала условия для изменения педагогических ориентиров и качественного обновления парадигмы образования.

Рассмотренные предпосылки создали условия для качественного обновления парадигмы образования и смены концептуальных основ организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах СССР на рубеже 50-х – 60-х годов XX века. Личностно-ориентированная модель образования должна способствовать развитию познавательных способностей обучающихся [4, с. 53]. Перед Академией педагогических наук СССР была поставлена задача разработки идей, способствующих всесторон-

нему развитию личности и не противоречащих официальной идеологии.

Большой вклад в формирование концепции личностно-ориентированного обучения внесли работы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева. Был теоретически обоснован проблемный метод обучения отечественной методологии образования [6, с. 48]. Известный советский педагог В.А. Сухомлинский признавал личность ребенка высшей ценностью, работал в области расширения сотрудничества и консолидации усилий всех участников образовательных отношений.

Наметившаяся в СССР во второй половине 50-х годов XX века тенденция гуманизации образовательного пространства также предполагала обязательную индивидуализацию обучения. Школа должна была создавать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка, что придавало особую актуальность идее личностно-ориентированного образования.

Учет интересов и склонностей учащихся при организации учебно-воспитательного процесса стимулировал развитие идеи дифференцированного подхода в обучении. На заседаниях Академии педагогических наук РСФСР в 1958 году обсуждался вопрос внедрения технологии дифференцированного обучения в широкую практику [16, с. 319]. Вице-президент академии М.К. Гончаров критиковал унификацию учебного процесса и выступал за организацию дифференцированных учебных планов [16, с. 320]. Уже в следующем, 1959 году, под руководством Академии педагогических наук РСФСР технология дифференцированного обучения была апробирована на базе ряда школ Москвы, Новосибирска, Баку, Риги [16, с. 320].

Концепцию дифференцированного обучения широко применял в своей практике В.Ф. Шаталов. М.Н. Скаткин использовал данную технологию при организации факультативных занятий. Наиболее полно дифференцированное обучение будет реализовано во вновь созданных школах-интернатах, поскольку особенности

организации учебно-воспитательного в данных учреждениях предоставляли максимальные возможности для интеграции данной педагогической технологии в учебную деятельность.

В Советском Союзе во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века перед системой образования стояла задача разработки и реализации концепции непрерывного обучения, основанной на принципе преемственности. Такая система была особенно актуальна в условиях проходившей научно-технической революции, поскольку давала возможность переподготовки специалистов в кратчайшие сроки. Использование концепции непрерывного обучения в перспективе способствовало созданию единого образовательного пространства в масштабах всей страны.

В рассматриваемый период дошкольные образовательные учреждения были интегрированы в общую структуру обучения и воспитания. Единые требования в области нравственного, физического, эстетического развития были зафиксированы в принятом в 1958 году «Примерном перечне умений и навыков пионеров» [12]. Для всех граждан СССР создавалась траектория образовательного роста – после окончания восьмилетней школы была возможность поступления в профессионально-технические училища, техникумы и высшие учебные заведения [9].

В рамках новой модели организации учебно-воспитательного процесса в школах Советского Союза важное место заняли принципы практико-ориентированного образования и системно-деятельностного подхода. В изменившихся реалиях жизни данные принципы позволяли преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками обучающихся, повышали мотивационный интерес к творческой деятельности [5, с. 22].

Активно проходила политехнизация школы, поскольку стране массово требовались специалисты, которые должны были быть заняты в новых областях народного хозяйства, включая наукоемкие. Учебные планы общеобразовательных школ

строились на принципе интеграции учебных дисциплин. Учащиеся рассматривались как активные субъекты процесса обучения. Широкое применение в практике общеобразовательных организаций получили модели обучения деятельностного типа Л.В. Занкова, П.Я. Гальперина, Т.В. Кудрявцевой, А.М. Матюшкина.

Образовательный процесс в школах СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века был ориентирован не только на овладение учащимися базовых знаний учебных дисциплин, но и на формирование и развитие межпредметных компетенций. Отечественная педагогика определяла сущность компетенции как интеграцию теоретических знаний и практических умений в единое целое. В практику общеобразовательных организаций был включен инновационный опыт решения практических жизненных задач и освоения типичных социальных ролей.

На рубеже 50-х – 60-х годов прошлого столетия в Советском Союзе было сформировано новое методологическое направление, основанное на системном подходе в обучении [1, с. 148]. При организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях особая роль отводилась установлению внутренних связей изучаемых событий и явлений.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:

- в Советском Союзе во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века под воздействием проходившей научно-технической революции и определенной демократизации и либерализации общественной жизни были созданы предпосылки для изменения концептуальных основ системы общего образования;

- отечественная педагогическая наука в рассматриваемый период накопила значительный инновационный опыт в теории обучения и воспитания, соответствующий вызовам времени, который требовал системного внедрения в практику, активная деятельность педагогов-новаторов способствовала успешной апробации новых методик в образовательном процессе;

- в образовательную модель школ СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия были успешно интегрированы концепции личностно-ориентированного образования, дифференцированного подхода, учебно-воспитательный процесс приобрел системный и структурный характер, разрабатывалась и реализовывалась модель непрерывного образования. Применение новых подходов в широкой образовательной практике привело к изменению парадигмы общего образования в масштабах всей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьин Г.Е. Зарождение идей системной методологии в педагогике // Вестник Костромского Государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2010. № 4. С. 148-152.
2. Аронов А.А. Беляева, К.С. Развитие образования в контексте идеалов «оттепели» (1954-1964) // Мир образования – образование в мире. 2015. № 4 (60). С. 3-6.
3. Васина Н.В. Комендант, А.Г. Педагогическая наука в начале XX столетия // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2011. № 2(22). С. 205-213.
4. Власенко С.В. Корягина, О.В. Развитие познавательных процессов учащихся в процессе личностно-ориентированного обучения // Специфика педагогического образования в регионах России. 2018. № 1(11). С. 52-53.
5. Иванов В.М. Гурдуз, А.А. Мачульная, И.А. Практико-ориентированное обучение школьников и самоопределение личности // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. № 18. С. 21-25.
6. Кандул А.А. Предпосылки возникновения личностно-ориентированного обучения в отечественной педагогике (1950-1970-е гг. XX века) // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (06). С. 47-50.

7. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986): в 15 т. / ред. Б.В. Нарышкин. М., 1983-1986. Т. 9. 1956-1960. М., 1986.
8. Кумель Л Образование в эпоху Хрущева: «оттепель» в педагогике? // Неприкосновенный запас. 2003. № 2(28). С. 1-6.
9. Постановление Совмина РСФСР от 29.12.1959 №2027 Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5481.htm (дата обращения 01.05. 2022).
10. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 октября 1959 года № 1162 «О некоторых изменениях в преподавании истории в школах» // Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=38088#sZrIQbSMveZ9OasB1> (дата обращения 26.04.2022).
11. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» // Информационно-правовой портал Гарант.ру URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#review> (дата обращения 24.04. 2022).
12. Примерный перечень умений и навыков пионеров // Газета «Молодой ленинец». 1958. 1 августа. С. 1-2.
13. Пыжиков А.В. Реформирование системы образования СССР в период оттепели (1953-1964 гг.) // Вопросы истории. 2004. № 9. URL: <https://rabkrin.org/pyizhikov-a-v-reformirovanie-sistemyi-obrazovaniya-sssr-v-period-ottepeli-1953-1964-gg-statya> (дата обращения 22.03.2022).
14. Торопова, Н.В Состояние среднего образования к середине 50-х годов, предпосылки реформы 1958 г. в СССР // Символ науки. 2020. № 1-2. С. 28-30.
15. Ульянова, В.С. Орельчикова, А.Ю. Реформы и преобразования в СССР во второй половине 50-х – 60-х годов: Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2007. – 23 с.
16. Хабалева, Е.Н. Советская модель образования // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. 2017. № 6. С. 319-322.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anan'in G.E. Zarozhdenie idej sistemnoj metodologii v pedagogike // Vestnik Kostromskogo Gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2010. № 4. S. 148-152.
2. Aronov A.A Beljaeva, K.S. Razvitie obrazovaniya v kontekste idealov «ottepeli» (1954-1964) // Mir obrazovaniya – obrazovanie v mire. 2015. № 4 (60). S. 3-6.
3. Vasina N.V. Komendant, A.G. Pedagogicheskaja nauka v nachale XX stoletija // Novoe v psihologo-pedagogicheskikh issledovanijah. 2011. № 2(22). S. 205-213.
4. Vlasenko S.V. Korjagina, O.V. Razvitie poznavatel'nyh processov uchashhihsja v processe lichnostno-orientirovannogo obuchenija // Specifika pedagogicheskogo obrazovaniya v regionah Rossii. 2018. № 1(11). S. 52-53.
5. Ivanov V.M. Gurduz, A.A. Machul'naja, I.A. Praktiko-orientirovannoe obuchenie shkol'nikov i sa-moopredelenie lichnosti // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal Koncept. 2014. № 18. S. 21-25.
6. Kandul A.A. Predposylki vznikovenija lichnostno-orientirovannogo obuchenija v otechestvennoj pedagogike (1950-1970-e gg. XX veka) // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 2 (06). S. 47-50.
7. Kommunisticheskaja partija Sovetskogo Sojuza v rezoljucijah i reshenijah s#ezdov, konferencij i plenumov CK (1898-1986): v 15 t. / red. B.V. Naryshkin. M., 1983-1986. T. 9. 1956-1960. M., 1986.
8. Kumel' L. Obrazovanie v jepohu Hrushheva: «ottepel'» v pedagogike? // Neprikosnovennyj zasap. 2003. № 2(28). S. 1-6.
9. Postanovlenie Sovmina RSFSR ot 29.12.1959 №2027 Ob utverzhdenii polozhenij o vos'miletnej shkole, srednej obshheobrazovatel'noj trudovoj politehnicheskoy shkole s proizvodstvennym obucheniem i vechernej (smennoj) srednej obshheobrazovatel'noj shkole // Biblioteka normativno-

- pravovyh aktov SSSR. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5481.htm (data obrashhenija 01.05.2022).
10. Postanovlenie CK KPSS i Soveta Ministrov SSSR ot 8 oktjabrja 1959 goda № 1162 «O nekotoryh izmenenijah v prepodavanii istorii v shkolah» // Konsul'tant Pljus URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=38088#sZrIQbSMveZ9OasB1> (data obrashhenija 26.04.2022).
 11. Prikaz Ministerstva prosveshhenija RF ot 31 maja 2021 g. № 287 «Ob utverzhenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshhego obrazovanija» // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#review> (data obrashhenija 24.04.2022).
 12. Primernyj perechen' umenij i navykov pionerov // Gazeta «Molodoj leninec». 1958. 1 avgusta. S. 1-2.
 13. Pyzhikov A.V. Reformirovanie sistemy obrazovanija SSSR v period ottepeli (1953-1964 gg.) // Vo-prosy istorii. 2004. № 9. URL: <https://rabkrin.org/pyizhikov-a-v-reformirovanie-sistemyi-obrazovaniya-sssr-v-period-ottepeli-1953-1964-gg-statya> (data obrashhenija 22.03.2022).
 14. Toropova, N.V. Sostojanie srednego obrazovanija k seredine 50-h godov, predposylki reformy 1958 g. v SSSR // Simvol nauki. 2020. № 1-2. S. 28-30.
 15. Ul'janova, V.S. Orel'chikova, A.Ju. Reformy i preobrazovanija v SSSR vo vtoroj polovine 50-h – 60-h godov: Uchebnoe posobie. – M.: MIIT, 2007. – 23 s.
 16. Nabaleva, E.N. Sovetskaja model' obrazovanija // Obrazovanie i nauka bez granic: fundamental'nye i prikladnye issledovanija. 2017. № 6. S. 319-322.

Поступила в редакцию 17.06.2022.
Принята к публикации 22.06.2022.

Для цитирования:

Дьячин А.С. Изменение концептуальных основ системы общего образования в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 32-38. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Dyachin.pdf>